

Etude de protection du littoral de la presqu'île de Gâvres

NICHOLAS GRUNNET, ARNAUD DORE

DHI, Coastal & Estuarine Dynamics Department

Agern allé 5, DK-2970 Hørsholm - Danemark

Tél : +45 45 16 90 51

ngr@dhigroup.com, ard@dhigroup.com

Résumé

La presqu'île de Gâvres est particulièrement sensible aux attaques de la mer. Depuis quelques années, plusieurs plages connaissent une très forte érosion : abaissement du niveau de l'estran, dégradation des ouvrages de protection côtiers (affouillement en pied d'ouvrage, formation de brèches...). A diverses reprises, des franchissements d'eau de mer au-dessus des ouvrages ont également provoqué l'inondation de plusieurs quartiers d'habitations du bourg de Gâvres. La conjugaison de vents forts (plus de 120 km/h) avec un coefficient de marée de 106 et une surcote de 70 cm lors de la tempête du 10 mars 2008 a notamment entraîné la submersion marine du secteur urbanisé en arrière de la face Atlantique de Gâvres et infligé de lourds dégâts aux structures côtières. Peu avant cette tempête, dans le cadre du Plan de Prévision des Risques Littoraux, l'aléa submersion a été déterminé lors d'une étude combinant observations sur le terrain, données topographiques et modélisation de la submersion marine à Gâvres. Le risque submersion identifié a donné suite à une importante étude de protection du littoral de Gâvres sous l'impulsion de la Communauté d'Agglomération de Lorient (Cap L'Orient). Son objectif était de réaliser une modélisation hydrosédimentaire pour établir le fonctionnement actuel du site, d'estimer les risques sur le trait de côte (rupture du cordon dunaire, rupture de digue, risque pour les propriétés présentes en front de mer) et de proposer des solutions techniques de défense. Faisant appel à des techniques douces limitant les impacts sur l'environnement et susceptibles d'assurer durablement l'intégrité territoriale de la commune de Gâvres, l'aménagement a été conçu pour un niveau d'eau correspondant à la tempête du 10 mars 2008 +40 cm (hypothèse d'un niveau de la mer lié au réchauffement climatique). Cet aménagement répond à la double problématique d'érosion et de submersion. La communication présentera les différentes phases de l'étude de submersion et de protection côtière ainsi que l'aménagement proposé et retenu.

Mots clés

Submersion, Érosion, Protection, Ouvrages, Risque, Aléa, Aménagement, Réchauffement, Climat.

1. Introduction

L'urbanisation est très développée le long du littoral Français. Malgré les contraintes réglementaires et les actions du Conservatoire, de nombreuses constructions sont aujourd'hui situées très près du rivage et sont par conséquent particulièrement exposées aux aléas liés à la mer. Alors qu'en milieu continental, de nombreux plans de préventions ont été élaborés (ex : PPRI), la démarche est moins aboutie en milieu côtier. C'est dans ce contexte que la Direction Départementale de l'Équipement du Morbihan (DDE 56), assistée par le CETMEF, a décidé d'engager une étude pilote sur la Grande Plage de Gâvres près de Lorient afin de mettre au point un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL). Du fait de l'implantation d'un quartier pavillonnaire sur une ancienne lagune, le risque de submersion sur la commune de Gâvres est réel. A la demande de la Communauté d'agglomération de Lorient, (Cap Lorient), une étude hydrosédimentaire a également été menée afin d'aboutir à une solution d'aménagement protectrice et pérenne.

2. Les fragilités du littoral gâvrais

L'étude documentaire de l'histoire de la presqu'île de Gâvres (Figure 1) a mis en évidence une implantation progressive de l'homme sur un territoire fragile et exposé aux houles océaniques.

Figure 1. Vue de la flèche littorale de Gâvres depuis l'entrée de la Rade de Lorient

2.1 Contexte et historique

La reconstitution de l'évolution de la configuration du rivage gâvrais a été réalisée par la fusion de différentes informations recueillies auprès de nombreux organismes et acteurs locaux (Mairie de Gâvres, Archives Municipales de Lorient, Service Maritime de Lorient, Service Historique de la Marine, du SHOM, Archives Départementales, l'IGN ...).

Les archives recueillies ont fait ressortir une transformation notable du littoral gâvrais au cours des 19^{ème} et 20^{ème} siècles : modifications de l'arrière-côte, du trait de côte, et de l'avant-côte.

L'analyse de divers documents iconographiques, dont les plus anciens remontent au milieu du 18^{ème} siècle, a permis de reconstituer l'évolution du rivage et de l'occupation humaine. On constate notamment une augmentation progressive de l'habitat et donc de la pression anthropique sur les équilibres naturels depuis 1945.

Une partie de la commune s'est notamment établie sur les vestiges d'une ancienne lagune situés à des côtes relativement faibles (aux alentours de +6 m CM) et donc sensibles au risque de submersions marines.

Les digues de défense furent réalisées par étapes (Figure 1), en pied de dunes, au cours des années 1950 et 1960 pour fixer le trait de côte de Goërem, de la Grande Plage et du tombolo. Les ouvrages devaient « protéger » une urbanisation pavillonnaire qui allait se développer d'une part, en prenant appui sur les villages anciens de Ban-Gâvres et Porh-Guerh, d'autre part en s'étendant le long de la route qui les relie sur la dune de Goërem, ainsi qu'en recouvrant le secteur auparavant occupée par la lagune. La carte IGN de 1987 présente un espace urbanisé continu entre Porh-Guerh et Ban-Gâvres (Figure 2).

Figure 2. Historique de la mise en place des ouvrages de protection.

Figure 3. Cartes historiques de Gâvres d'après l'Army Map Service (1943) et l'IGN (1987)

2.2 Les facteurs de la vulnérabilité du littoral gâvrais

Un inventaire complet des événements de tempêtes a été réalisé en s'appuyant sur les données provenant d'archives et d'indices relevés après enquête sur le terrain. Cet inventaire a permis de mettre en évidence le caractère récurrent et potentiellement dangereux du phénomène de submersion sur le littoral de Gâvres (notamment lors des deux événements récents de Février 2001 et de Mars 2008).

Le recensement, la description et l'historique de la totalité des ouvrages de défense côtière présents sur le littoral gâvrais ont été réalisés grâce à plusieurs visites de terrain ainsi que de l'analyse de la bibliographie (Figure 4).

Figure 4. Cartographie des ouvrages littoraux à Gâvres

De manière générale, nous avons constaté que les ouvrages de défense étaient fragilisés par un abaissement progressif du niveau de la plage et par la puissance des houles, souffrant fortement à chaque tempête (brèches, affouillements à la base). Ils furent consolidés à maintes reprises notamment après les tempêtes d'hiver dont les plus récentes en 2001 ou en 2008.

L'analyse de photographies aériennes de l'Institut Géographique National et du Service Historique de la Marine de Lorient, de 1932 à 2000, a également mis en évidence l'abaissement du niveau du sable (constaté sur le terrain et sur la base des documents d'archive) et l'apparition progressive de platiers rocheux sur l'estran et les petits fonds (Figure 4).

D'autres éléments récoltés lors de l'analyse documentaire et sur le terrain ont permis de consolider cet état de fait et de conclure à l'existence d'une fuite de sédiments sur la Grande Plage de Gâvres et les plages de l'Anse de Göerem. Le dégraisement progressif des estrans le long du littoral gâvrais, de plus soumis à la pression anthropique constante expose les ouvrages de défense à des houles de moins en moins amorties. L'élévation du niveau de la mer est également un facteur aggravant de ce phénomène. Ces houles délivrent donc une énergie toujours plus accrue sur un littoral de plus en plus exposé, et sont à l'origine de la dégradation des ouvrages (affouillements et brèches), de la fuite des sédiments (transport induit par le déferlement) et du phénomène de

submersion (lorsqu'elles sont associées à des niveaux extrêmes du niveau de la mer).

Figure 5. Extrait de la carte IGN de 1987 et des photos aériennes de 1932 à 2000

3. Analyse de la vulnérabilité et de l'instabilité du littoral

Le recours à la modélisation numérique a permis d'une part de mieux comprendre et de reproduire le phénomène de submersion sur l'ensemble de la commune de Gâvres ainsi que d'analyser la problématique d'érosion sur l'ensemble du linéaire côtier d'autre part. Dans les deux cas, la simulation de conditions représentatives du climat de houle et des niveaux d'eau ont été nécessaires. La prise en compte d'un scénario « limitant » de niveau extrême, incluant l'élévation prédite du niveau de la mer sous l'action du réchauffement climatique a été pris en compte dans les simulations et les plans d'action.

3.1 Etude de l'aléa submersion

La DDE 56 a chargé le groupement DHI et GEOS de caractériser l'aléa submersion marine sur le site de la grande plage de Gâvres pour pouvoir par la suite mettre en place le PPRL sur la commune de Gâvres.

L'étude a été réalisée en plusieurs phases, avec en premier temps une analyse et une expertise de la zone d'étude, ensuite la mise en place d'une méthodologie (Peeters et al. 2008) et son calage sur un événement de tempête historique (tempête du 10 janvier 2001), et enfin la modélisation de l'événement centennal pour caractériser l'aléa (événement déterminé par analyse statistique).

Sur la base des informations recueillies et les données disponibles, la tempête du 10 janvier 2001 a été considérée comme un événement historique suffisamment représentatif des conditions actuelles du site dans le but de disposer d'un événement de calage.

Compte tenu de la complexité des processus rencontrés sur la zone d'étude, des outils de modélisation numérique et des formules empiriques ont été utilisés. La confrontation des résultats obtenus avec les observations et les témoignages pour l'événement du 10 janvier 2001 a permis de caler la méthodologie. Les résultats montrent la bonne représentativité des processus par les modèles pour un événement extrême.

C'est au cours de cette deuxième phase qu'il a été calculé l'occurrence des événements extrêmes en fonction de la conjonction des niveaux marins et de la hauteur de houle au large de l'île de Groix. Il a ainsi pu être possible de déterminer un événement de tempête centennal qui est utilisé comme événement de référence pour caractériser l'aléa submersion marine. En concertation avec le maître d'ouvrage et le CETMEF, cet événement a été fixé avec une hauteur de houle au large de 7 m et un niveau d'eau extrême de 6,23 m CM. Ce niveau d'eau prend en compte l'ensemble des processus tel

que l'effet de la marée, des surcotes, de l'élévation du niveau de la mer et de la subsidence.

La troisième et dernière phase a consisté à simuler l'événement de référence déterminé précédemment et ainsi évaluer les hauteurs d'eau ainsi que les vitesses atteintes dans la commune. Deux scénarios ont été retenus, un dans la configuration actuelle et un autre considérant une rupture de la digue de protection sur un linéaire de 30 m. A partir des résultats les cartes d'aléa ont pu être établies pour les différents scénarios en fonctions des critères d'évaluation de l'aléa définis par le maître d'ouvrage (Figure 6).

A la demande de Cap Lorient, l'événement de tempête de 2008 a également été simulé par DHI à l'aide du modèle mis en place et calé lors de l'étude PPRL précédemment évoquée. Une analyse a permis de situer la période de retour de l'événement à 200 ans. Lors de cette tempête, des vents atteignant 120 km/h, un coefficient de 106, une surcote de 70 cm (niveau d'eau de 6,18 m CM) et une houle de 6 mètres au large se sont conjugués, entraînant la submersion des défenses et l'inondation d'une grande partie de la commune. Cet événement, plus sévère que l'événement d'occurrence centennale, a logiquement été choisi par le maître d'ouvrage comme événement dimensionnant de référence pour la mise en place du schéma de protection du littoral de Gâvres, soit un niveau d'eau de 6,58 m CM en incluant une hypothèse de 30 cm d'élévation du niveau marin et 10 cm de subsidence.

Figure 6. Cartographie de l'aléa submersion avec rupture de digue

3.2 Etude du fonctionnement hydrosédimentaire du site

L'étude de l'aléa submersion et la reproduction des nappes d'inondation grâce à la modélisation a confirmé l'étendue de la vulnérabilité du littoral de Gâvres et confirmé l'incapacité des structures en place à lutter contre les assauts de l'océan en cas de forte tempête. Les houles qui impactent le trait de côte ne sont pas suffisamment amorties lorsqu'elles atteignent le trait de côte. La cause identifiée à ce problème est clairement le désengraissement progressif des estrans qui ne sont plus à même d'absorber l'énergie des houles par déferlement bathymétrique. DHI a donc été en charge d'étudier le fonctionnement hydrosédimentaire du site afin d'anticiper un plan d'action de stabilisation et de

protection du linéaire côtier.

Afin d'évaluer le fonctionnement hydrosédimentaire autour de la presqu'île de Gâvres, plusieurs modules de la suite logicielle MIKE 21 ont été mis en œuvre. Le but est de modéliser les principaux forçages conduisant aux mouvements annuels du sable sur les estrans, comme la houle, les courants dus à la houle et les courants de marée.

Préalablement à la construction des modèles, un certain nombre de données ont dû être récoltées : forçages météo océanographiques, bathymétries des fonds marins, données sédimentologiques, données relatives au transport sédimentaire par exemple.

Le transport sédimentaire implique la modélisation des phénomènes complexes comme le déferlement de la houle, principal moteur de la mise en suspension du sédiment et générateur des courants le long du rivage donnant naissance au transit littoral. Pour modéliser la physique du comportement des houles en petite profondeur, des calculs sur des résolutions spatiales très fines sont nécessaires, parfois inférieure à la dizaine de mètres. Ces modèles de petite échelle, très demandeurs en temps de calcul, ne peuvent être mis en œuvre à des échelles géographiques ou temporelles trop importantes.

Dans le même temps, dans le cadre de cette étude, il est important de représenter le plus fidèlement possible les conditions usuelles de houles, représentatives sur une vingtaine d'années. La houle doit être propagée des grandes profondeurs, au large, où elle reste homogène jusqu'aux petits fonds où elle réfracte et se déforme. Ces deux contraintes impliquent de travailler sur une échelle de temps importante (série temporelle de 20 ans de houles) et également spatiale à l'échelle régionale.

Ces deux échelles spatio-temporelles nous ont obligé à envisager deux niveaux de modélisation : à l'échelle régionale et à l'échelle locale.

L'étude réalisée a donc nécessité la mise en place d'un modèle de houle (MIKE 21 SW) et d'un modèle de courantologie à l'échelle régionale (MIKE 21 HD) puis d'un modèle local à haute résolution de propagation de la houle et des courants permettant de calculer le transport sédimentaire sur la même grille de calcul (MIKE 21 HD, SW et ST).

La schématisation des conditions de forçage hydrodynamique est une phase préalable aux simulations de production. L'objectif est de limiter le nombre de simulations très coûteuses en temps en réduisant le nombre de conditions à simuler par la définition de quelques conditions représentatives de la climatologie entière. Il convient de noter que les données de houle pour la modélisation du transport de sédiments sont obtenues à partir des résultats de la propagation de houle des états de mer sur 20 ans (1979-2000) issus du modèle à l'échelle de la Bretagne Sud (modèle régional) réalisé à DHI.

Suite à une analyse statistique poussée, quatorze conditions ayant à la fois une contribution significative et étant représentatives de la houle à la frontière offshore du modèle ont été sélectionnées. Avec les caractéristiques des houles sélectionnées, le transport résultant de la climatologie entière est équivalent - en direction et en magnitude - au transport issu des 14 conditions représentatives.

La synthèse du transport sédimentaire a montré d'une part un transport établi vers l'Est sur la Grande Plage de Gâvres avec une augmentation graduelle de l'intensité passant de 2,000 m³ par an à l'extrémité Ouest à environ 5,000 m³ sur le secteur de Linès.

Sur le secteur de Goërem et Ban Gâvres, le transport, ou plus exactement la capacité au transport se situe aux alentours de 500 m³/an. On parle ici de capacité plutôt que de transport net car les estrans

sont parfois trop maigres pour engendrer un réel transport vers le Nord. La capacité de transport est plus importante au niveau des pointes rocheuses: cela signifie que le sable peut en théorie passer d'une anse à l'autre.

La synthèse du transport sédimentaire met en évidence un littoral en érosion et se dégraissant progressivement, accentuant la vulnérabilité du trait de côte face à la mer.

4. Solution d'aménagement protectrice et pérenne

Les études précédemment menées ont permis de poser un diagnostic sans appel sur le cas de la commune de Gâvres. Les tempêtes entraînent des submersions, les ouvrages de défense sont vulnérables, et les estrans s'abaissent sous l'effet de l'érosion. Il faut donc répondre à cette problématique et dimensionner la solution d'aménagement pour pouvoir assurer la protection de la commune pour un événement similaire à celui de la tempête de 2008 en y joignant une hypothèse d'augmentation de +40 cm du niveau de la mer dû au réchauffement climatique (maître d'ouvrage).

4.1 Propositions d'aménagement

Des propositions d'aménagements ont été présentées pour chacun des secteurs concernés par la problématique d'érosion et de vulnérabilité, c'est à dire l'Anse de Goërem et sur la Grande Plage de Gâvres. Ces propositions préconisaient différentes interventions sur l'estran comme le rechargement de plage ou la réalisation d'épis et de brise-lames ainsi qu'une combinaison de ces aménagements afin de stabiliser le trait de côte et offrir un système de défense pérenne sur le pourtour de la commune de Gâvres

Pour chaque aménagement une pré évaluation des coûts ainsi qu'un pré dimensionnement des solutions au stade APS a été proposée (le dimensionnement définitif et les volumes exacts de rechargement étant déterminés pour la solution retenue et optimisée). Suite à une analyse multicritère menée en étroite collaboration avec le maître d'ouvrage, une solution combinant mise en place d'épis et rechargement de sable a été retenue sur la grande plage de Gâvres ainsi que dans

l'anse de Göerem (Figure 8).

L'analyse multicritère a constitué un outil d'analyse efficace afin de départager les solutions proposées suivant différents critères, comme l'impact sédimentologique, socio économique, paysager, ou encore la faisabilité technique et l'entretien de la solution.

Figure 8. Visuel de la solution retenue sur le secteur de la Grande Plage de Gâvres (épis et rechargement)

4.2 Modélisation et optimisation de l'aménagement retenu

La modélisation de la solution retenue est réalisée selon la même méthode que lors de la modélisation du transport sédimentaire pour la situation actuelle. Ainsi, la nouvelle bathymétrie est testée pour les mêmes conditions de forçage et avec le même paramétrage du modèle.

Ceci permet, après itérations successives, de converger vers une bathymétrie en équilibre pour chacune des plages.

L'alignement d'une plage artificielle devrait être stable (horizontalement) afin d'assurer un minimum d'entretien. Cela implique que l'orientation de la plage devrait être perpendiculaire à la direction prédominante de la houle, selon son orientation d'équilibre donc, correspondant à une dérive littorale nette nulle. Ceci nécessite souvent des ouvrages pour stabiliser la plage dans une orientation différente de l'orientation naturelle du site rechargé.

Sur une plage exposée avec une incidence oblique de la houle, les ouvrages soutenant une plage artificielle doivent ainsi assurer un support latéral de la plage artificielle de façon à ne pas avoir de fuite de sédiments hors du site rechargé.

La construction de la bathymétrie rechargée est un processus itératif permettant de converger vers une solution stable en termes de transport sédimentaire. Le nouvel alignement de la plage est alors en équilibre avec l'orientation locale de la houle.

Cette orientation moyenne obtenue après itération est celle qui permet à la future plage de capter l'énergie des houles et assurer la protection du littoral situé en arrière, tout en restant stable dans le

temps. A noter que des variations saisonnières peuvent exister avec un pivotement temporaire de l'alignement du trait de côte.

La bathymétrie obtenue est en équilibre (Figure 9), ce qui signifie un transport annuel nul, et est similaire à ce que sera la plage une fois l'équilibre atteint. Elle représente donc de façon satisfaisante le volume nécessaire de rechargement à ajouter sur chaque plage en érosion et la répartition de ces volumes à appliquer lors du rechargement, afin de se rapprocher d'un état d'équilibre dès le départ, et assurer une meilleure protection immédiate des différents sites.

Les simulations ont également permis d'optimiser la longueur des épis, afin d'éviter une fuite de sable au delà de leur extrémité.

La nouvelle plage en équilibre combinée aux structures d'appui est dimensionnée de manière à assurer la protection de la commune de Gâvres plus particulièrement lors des événements de tempête responsables de la submersion d'une partie importante de la commune.

Figure 9. Transport sédimentaire annuel en situation aménagée

5. Conclusion

Cette publication permet de montrer les étapes successives ayant conduit à l'adoption d'un plan d'aménagement du littoral de Gâvres. Les différentes études menées pendant près de trois ans sur le site ont permis une analyse poussée du site et d'en cerner les aléas, les facteurs d'instabilité et de fragilité.

Les aménagements prévus vont doter la commune d'un système de défense et de stabilisation du trait de côte de manière durable face au risque de submersion.

Références bibliographiques

Peeters P., Schoorens J., Lecornec E., Michard B. et Lechat M., (2008), *Définition de l'aléa submersion marine sur le site de la Grande Plage de Gâvres (Morbihan)*, Colloque SHF.